

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ - ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ НА РЕСПУБЛИКАХ АРМЕНИИ И АРЦАХА**Гукасян А.Г.***кандидат эконом. наук, директор***Матевосян Л.Г.***кандидат с/х наук, ведущий научный сотрудник***Галстян М.А.***Доктор с/х наук, ведущий научный сотрудник**Научный центр земледелия Республики Армения***Саргсян А.В.***кандидат т/х наук, директор***Алексян В.А.***Доктор с/х наук, ведущий научный сотрудник**Научный центр Арцаха***ORGANIC FARMING - ASSESSMENT OF PROBLEMS AND PROSPECTS ITS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA AND ARTSAKH****Ghukasyan A.G.,***Candidate of Science, director***Matevosyan L.,***Candidate of Science, Researcher***Galstyan M.,***Doctor of Science, Researcher**Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia***Sargsyan A.,***Candidate of Science, director***Alexanyan V.***Doctor of Science, Researcher**Science Center of Artsakh***Аннотация**

В статье проведена комплексная оценка современного состояния рынка органической продукции в регионах республиках Армении и Арцаха принятых программ по её развитию. Сделаны предложения по преодолению имеющихся проблем на данном рынке, формированию в регионах республик предприятий, занимающихся производством органической продукции. Обоснована экономическая целесообразность его применения в агропромышленном комплексе.

Abstract

The article provides a comprehensive assessment of the current state of the organic market in the regions of the Republic of Armenia and Artsakh the programs adopted for its development. Proposals have been made to overcome the existing problems in this market, to form enterprises in the regions of the republic engaged in the production of organic products. The economic feasibility of its use in the agro-industrial complex is substantiated.

Ключевые слова: органическое земледелие, биопрепараты, биоудобрения, проблемы производства, экопродукция.

Keywords: organic farming, biopreparations, biofertilizers, production problems, eco products.

Актуальность. Экологизация деятельности сельскохозяйственных коммерческих организаций и крестьянско-фермерских хозяйств в настоящее время является весьма актуальной задачей. Она предусматривает внедрение в производство экологически безопасных приёмов возделывания сельскохозяйственных культур в качестве частичной замены или дополнения к приёмам традиционного ведения хозяйства. К сожалению, в практике сельхозпроизводства не отмечается значительного увеличения доли безопасных агроприёмов. Напротив, в последние несколько десятилетий отмечается стабильный рост объемов используемых пестицидов [1, 9, 11].

Если же интегрированные системы защиты растений всё же используются в хозяйствах, то чаще всего применение «экологических приёмов» продиктовано преимущественно экономическими причинами, такими как постоянное увеличение цен на агрохимикаты и энергоносители. И только на втором плане стоят экологические факторы, такие как низкий коэффициент использования минеральных удобрений, высокие потери питательных элементов из почвы, ухудшение качества среды обитания человека и отрицательное влияние на его здоровье.

Необходимо отличать экологизацию земледелия от производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции (ЭЧП), так как её производство практически полностью исключает риск нанесения ущерба здоровью человека. Причина - отказ от применения и производственном цикле синтетических минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

Термин «экологически чистая продукция» нуждается в уточнении. За рубежом термин ЭЧП чаще всего имеет синоним «органическая продукция», а система земледелия, при которой получают такой продукт, называется соответственно «органическое земледелие». Данная система подразумевает не только получение экологически благополучного конечного продукта, но и соблюдение благоприятных условий труда для лиц, производящих этот продукт.

Термин «органическое земледелие» имеет европейское происхождение и соответствует определённым критериям, перечень которых законодательно утверждён в постановлении Евросоюза (ЕС) «Об органическом земледелии».

Результаты и обсуждения

В Российской Федерации существует аналог данному постановлению. Значение термина «органический продукт» прописано в Постановлении №26 Главного государственного санитарного врача РФ от 21 апреля 2008 г. «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 апреля 2008 г. №26 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» пункт VI «Санитарно-эпидемиологические требования к органическим продуктам»). И в решении правительства РА от 08.04.2008г. " О развитии органического сельского хозяйства в республике" пункт 6, 8 и 12. В них представлены основные условия производства сельскохозяйственной продукции, которые по большинству пунктов соответствуют условиям производства европейской органической продукции [10].

В частности:

- органические продукты растениеводства, животноводства, птицеводства и пчеловодства должны быть получены с использованием технологии без применения пестицидов и других средства защиты растений, химических удобрений, стимуляторов роста, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, генномодифицированных организмов (ГМО) и др;

- для производства органической продукции используются сельскохозяйственные поля, участки, фермы, для которых переходный период составляет не менее двух лет со времени посева, или в случае многолетних культур - как минимум три года до первого сбора органических продуктов;

- транспортировка и реализация продуктов органического производства допускается только в упакованном виде, с маркировкой «органический продукт»;

- органическая продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение как органических продуктов, качество и безопасность.

В настоящее время основными стимулами для ведения органического земледелия служат два основных фактора:

1. Необходимость улучшения качества сельскохозяйственных угодий и продуктов питания, имеющих тенденцию к стабильному ухудшению. Много говорится и пишется, что сельскохозяйственная продукция в Кавказских регионах особенно в Армении выгодно отличается высоким экологическим качеством, ссылаясь на благоприятные климатические условия, почвенное плодородие (преимущественно высокое содержание гумуса и нейтральные показатели pH), оптимальную интенсивность фотосинтетической активной радиации (ФАР). К сожалению, можно с уверенностью утверждать, что сельскохозяйственные растения, производимые в регионах республики, испытывают недопустимо высокую пестицидную нагрузку. Причина заключается в том, что благоприятные для культурных растений условия является столь же благоприятными для сорной растительности, вредителей и болезней. Данный фактор ведёт к увеличению количества обработок сельскохозяйственных полей химическими средствами защиты и нередко - к увеличению концентрации рабочих растворов, что связано со способностью вредителей развивать устойчивость к пестицидам.

2. Экономическая целесообразность. Организация производства и формирование рынка органической продукции влечет за собой развитие и внедрение инновационных средств и технологий в сельском хозяйстве. Это отвечает интересам региональных экономик и продолжительно отражается на конкурентоспособности агропродукции. Новые тенденции привлекут и инвестиции и инновационных сектор экономики, включающий в себя не только производство, но и переработку и хранение продукции. Развитое органическое земледелие даст возможность регионам Армении и Арцаха стать центрами специализированного производства.

Рынок сельскохозяйственной продукции в отрасли сельхоза республики и процесс её ценообразования отличается стихийностью и зависит от множества условий. Один из наиболее существенных факторов, определяющих стоимость агропродукции, - объём производства той или иной продукции. Несмотря на то, что показатель продовольственной безопасности в республике превышает критический уровень, даже незначительное увеличение производства некоторых видов растениеводческой продукции ведёт к снижению цены, часто до уровня себестоимости. Включения в продовольственный рынок качественно нового дополнительного сегмента способно снизить колебания в стоимости продукции, тем самым создать стабильность и предсказуемость в вопросе ценообразования.

Цена на органическую продукцию, производённую в соответствии с установленными требованиями, значительно выше, чем на традиционную

продукцию. Анализ цен в Европе (на примере Испании) и в России показали разницу в 2,6-4,2 раза, в республике Армении 2,3 раза, а в Арцахе -1,9 раза.

Высокая стоимость органической продукции складывается из нескольких основных факторов: относительно низкие показатели урожайности и дополнительные расходы на осуществление контроля, а также выдачу сертификатов и экомаркировку.

Анализ цен на органическом рынке агропродукции, а также ситуация с использованием недопустимых концентраций пестицидов делает развитие органического сельского хозяйства в республике не только необходимым, но и перспективным. В случае отставания внедрения органических технологий в региональных агропромышленный комплекс, продовольственный рынок будет формироваться за счёт импортируемой продукции, цена которой, как можно предположить с большой долей уверенности, будет выше, чем в столичном регионе, даже при более низкой покупательной способности жителей региона и размера специализированного рынка. В итоге, можно прогнозировать дальнейшее отставание регионов республика в формировании и развитии рынка биопродукции.

В связи с вышеизложенным, целесообразно рассмотреть комплекс мероприятий по формированию рынка биопродукции. Он включает в себя организацию биопроизводства, разработку собственных стандартов или использование имеющихся, маркетинговое продвижение идеи и товаров, что в итоге способно существенно снизить себестоимость производства и сделать доступным качественную продукцию большому количеству населения республики.

Активные попытки наладить органическое производство в республике предпринимаются с 2010 года. Инициатором исследования проблем, связанных с формированием рынка биопродукции и её производством в республике выступила общественная организация «Экоглоб», ООО «Тамара», «Артфуд» и т.д. При производстве плодовоовощной продукции (картофель, морковь, бобовых культур, яблоко, абрикосы и т.д.) данным предприятием используются только допустимые к применению в органическом земледелии приемы и средства, исключается при этом применение минеральных синтетических удобрений и химических средств защиты растений. В качестве средств защиты растений и активаторов почвенного плодородия используются препараты на основе полезных микроорганизмов [2,3,4,7].

В качестве удобрения используется разработанный и апробированный 2014г. био-органоминеральный композит в совместной Армяно-Норвежской организации (г.Абовян РА) ORWAKO- биогумус, органомикс, биожидкость, а также Гумат, Экофит + стимуляторы роста растения на основе ферментированных отходов животноводства и природного цеолита, вулканического шлака, бентонита.

Для успешного формирования полноценного рынка биопродукции необходимо наличие ассортимента биопродуктов, включая консервированные. В данном случае сложность проявилась в том, что хозяйства, имеющие налаженную технологию производства и устоявшиеся севообороты, отказались рисковать ради производства органической продукции.

Среди сложностей другого характера выделяются проблемы поощрения сельскохозяйственных коммерческих организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих технологии производства экологически чистой продукции. Отмечается недостаток квалифицированных кадров в области биологизации земледелия и отсутствие заинтересованности частных производителей сельскохозяйственной продукции по причине неуверенности в возможности выгодного сбыта произведенной ЭЧП. Расплывчатость терминов с приставкой эко-без внятного подтверждения преимуществ товара вызывает у покупателей недоверие и скептицизм, которые в итоге отражаются на интересах добросовестных поставщиков.

Задачей рассматриваемой работы одновременно является - определение основных направлений развития и разработка мер, обеспечивающих устойчивое функционирование и экономический подъём сельского хозяйства в республиках на ближайшие 10-15 лет. При этом предполагается внедрение севооборотов с бобовыми травами, применения биопрепаратов и сидератов, увеличение органических и минеральных удобрений, широкое использование комбинированной (минимальной) системы обработки почвы и переход на биологические методы защиты растений, рациональное использование мелиорируемых (орошаемых и осушенных) земель. Комплексное применение этих мероприятий позволит получать высокие урожаи хорошего качества.

Прежде всего, ставится вопрос - где это какие культуры необходимо размещать в структуре посевных площадей по агроклиматическим зонам республики.

Наши исследования показали, что планируемая структура посевных площадей для горных и предгорных зон должна включать 60% зерновых, из которых на долю озимых культур (в основном пшеницы и ячменя) должно приходиться 52%, и только 8-10% - на долю пропашных культур (яровых культур). Это объясняется наибольшим количеством выпадающих осадков в год (450-500 мм) и высокой испаряемостью (1000-1100мм), которые лимитируют урожайность яровых культур без орошения.

Особое место в реализации проблемы экологического земледелия должно быть отведено улучшению плодородия почв. По оперативным, данным министерства экономики РА и министерства сельского хозяйства Арцаха объём применения минеральных удобрений на 1 га посевов за период реформ сократилось соответственно в 3,8 и 4,0 раза.

Наибольшее количество элементов минерального питания необходимых для компенсации выноса NPK из почвы, находится на горных зонах - (140 кг), и предгорных (160 кг/га).

Следующим фактором обеспечения экологического земледелия в регионах является минимальная система обработки почвы, способствующие уменьшению энергетических, материальных и трудовых затрат, распылению и уплотнению почвы, приданию пахотному слою такой структуры, которая обеспечивает требования возделываемой культуры. По данным академика Рунова Б.А. [8], в земледелии энергозатраты резко сокращаются при совмещении операции за один проход агрегата, при нулевой и минимальной обработке вместо пахоты.

Сейчас на посева пропашных культур число основных, предпосевных междурядных и специальных обработок почвы под зерновых достигает 16-17%-ов, из общей территории посевов озимых. Это приводит к крайне негативным последствиям: распылению почвы, ухудшению физических, физико-химических и биологических свойств, потере структуры почвы и уплотнению подпахотного слоя и т.д.

В условиях же экологического земледелия особое значение отводится сокращению затрат энергии на производство единицы продукции в основном за счёт разработки мер по минимальной обработке почвы, которая обеспечивает снижение разрушительных воздействий на экологию путём уменьшения количества и глубины обработок, совмещения операций и приемов, или уменьшения обрабатываемой поверхности поля. При этом самым уязвимым остаётся опасность засорения полей. В настоящее время по мере использования высокоэффективных гербицидов, сочетания агротехнических и химических мер борьбы с сорняками делают минимальную обработку почвы реальной.

Для повышения содержания в почве органического вещества, урожайности и качества сельскохозяйственных культур немаловажное значение в экологическом земледелии отводится сидерации, то есть запашке зеленой массы специально посеянных культур.

Актуальным является сочетание пожнивной сидерации с удобрением соломой, так как эти два органических удобрения дополняют друг друга, обеспечивая поступление в почву 20-30 т/га органической массы, создавая в почве благоприятное соотношение углерода к азоту, повышая биологическую активность почвы и оптимизируя условия гумификации. Общая численность аэробной микрофлоры при этом повышается в 1,5 – 2,5 раза, не симбиотических азотфиксирующих бактерий в 10-20 раз [5,6].

Таким образом:

1. Для успешного освоения экологического земледелия в республике необходимо разработать оптимальную структуру посевных площадей для каждой природно-климатической зоны.

2. Эффективное использование пашни возможно при освоении разработанных научно-обоснованных севооборотов.

3. В повышении плодородия почвы и качества продукции особое место должно уделяться предотвращению деградационных процессов (водной и ветровой эрозии, засолению почв и опустыниванию земель), внесению удобрений, накопле-

нию растительных остатков сидеральными культурами, пожнивной сидерации с удобрением соломой, широкому внедрению зернобобовых культур.

4. Переход на минимальную систему обработки почвы ведет к уменьшению энергетических, материальных и трудовых затрат, предотвращению распыления и уплотнения почвы, придает пахотному слою структуру, обеспечивающую требованиям возделываемой культуры.

5. Для повышения качества выращиваемой продукции необходимо соблюдать разработанные в зоне агротехнические приемы их возделывания (сроки сева, глубину обработки почвы, режим орошения, систему внесения удобрений, интегрированную систему защиты растений, методы обработки посевного материала биопрепаратами и т.д.)

Список литературы

1. Адиньяев Э.Д. Земледелие горных и склоновых земель. Владикавказ, 2010, 672с.

2. Гукасян А.Г., Барбарян А.А., Казарян Р.Г., Алиханян Н.А., Нерсисян Э.А. -Биологические и урожайные показатели зимостойчивых сортов миртовой коллекции чечевицы//Annali d'Italia, N 36, 2022, DO/10.5281/Zenodo.7244019, P.3-5

3. Гукасян А.Г., Галстян М.А. Эколого-экономическая эффективность применения возрастающих доз цеолита в посевах картофеля на фоне минеральных удобрений и биогумуса в техногенно загрязненных почвах Армении. Slovenian scientific journal, №73, P.12-16.

4. Гукасян А.Г., Барбарян А.А., Матевосян Л.Г., Алиханян Н.А., Казарян Г.Р.- Результаты испытания некоторых факультативных сортов миртовой коллекции пшеницы в условиях араратской равнины Армении. Slovenian scientific journal, №73, P.9-12

5. Иванов А.И., Завалин А.А. Приоритеты научного обеспечения земледелия. // Земледелие, №3,2011, с.17-23.

6. Кулинцев В.В. Основные направления развития земледелия в Северо-Кавказском Федеральном округе.//Земледелие, №1, 2011, с.3-6.

7. Осипова Р.Г., Гукасян А.Г., Казарян Р.Г., Мкртчян А.Т. Применение комплексного минерального микроудобрения Гумат+7 на чечевице. Science of Europe, Praha, Czech Republic, №106, (2022), P.4-6.

8. Рунов Б.А. Пути рационального использования природных ресурсов.//Техника в сельском хозяйстве, 2009, № 6, с. 58-59.

9. Федоров Л.А., Яблоков А.В. пестициды-токсический удар по биосфере и человеку. 1999, 464с.

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 апреля 2008 г. №26 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» пункт VI «Санитарно-эпидемиологические требования к органическим продуктам».

11. Galstyan M.H., Sayadyan H.Ya., Yeghiazaryan G.M, Sargsyan K.Sh., Matevosyan L.G. Efficiency of Applying soil improvers in Row-Crop fields in the prospect of improving ecological state of lake Sevan. Yerevan, 2022, P.204.